

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 396 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rmi	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля kameraproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	
Oila tushunchasi uning ijtimoiy ahamiyati haqida sharq mutafakkirlarining qarashlari.....	321
<i>Shokirov Xolida O'rozboq qizi, Abdurashidova Sarvinoz Akrom qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining uyg'unligi	325
<i>Bekmirzayev Shavkat Olim o'g'li</i>	
Global ta'lim tendensiyalari asosida maktabgacha ta'lim mazmunini transformatsiyalash mexanizmlari	329
<i>Haqqiyeva Fotima Olimjonovna</i>	
O'zbekiston mustaqillik taraqqiyotining turli bosqichlarida ta'lim paradigmalarning evolyutsion tahlili	333
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Sayfullayeva Parvina</i>	
Malaka oshirish tizimida o'qituvchi-pedagoglarning hamkorlikka asoslangan yondashuvining ilmiy ahamiyati.....	338
<i>Sobirova Lobar Raximovna</i>	
Qutqaruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishda ilmiy-metodologik yondashuvning ahamiyati	343
<i>Abdunosir Abdurasulovich G'afurov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq buzilishi kamchiliklarini bartaraf etishda pedagogik yondashuv	347
<i>To'rayeva Dilbar, Zulayxo Nazarova</i>	
Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablarining mazmun-mohiyati	350
<i>Samadova Mahliyo, Zulayxo Nazarova</i>	
Harakatli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish	354
<i>Yaxyayeva Sojida Abduraximovna, Mustafayeva Dilfuza Jumanovna</i>	
Multimodal yondashuv asosida talabalarning ekologik kompetensiyalarini takomillashtirish tizimining ahamiyati.....	358
<i>O'sarova Muborak Fahriddinovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida o'quv faoliyati samaradorligini monitoring qilish tizimini loyihalashning tashkiliy-pedagogik asoslari.....	362
<i>Kurbanov Dilmurat Marupjanovich</i>	
Shaxs kamolotida ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiyaning ahamiyati	367
<i>Nazira Axmadjonovna Dadaboyeva</i>	
Individual yondashuv asosida maktab o'quvchilarida raqamli o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish va raqamli texnologiyalar integratsiyasi	371
<i>Xaydarova Zilola Normurodovna, Hasanov Samir Xayrulloevich</i>	

Tasviriy san'at mashg'ulotlarida differensial yondashuvning psixologik-pedagogik asoslari	375
Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna	
Onlayn muloqot strategiyalarining talaba kommunikativ kompetensiyasiga ta'siri	379
Davlatova Ra'no Haydarovna, Islomova Shahlo Madat qizi	
Ajrim yoqasidagi oilalarni ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya qilish mexanizmlarini takomillashtirish	385
Tojibayeva Nargiza Keldibekovna	
Raqamli muhitda yolg'izlik fenomenining nazariy tahlili.....	389
Turg'unboeva Nodira Baxtiyor qizi	
Психологические последствия буллинга для личности подростка и его социализации.....	392
Амирова Луиза Маратовна	

HARAKATLI O'YINLAR ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH

Yaxyayeva Sojida Abduraximovna

JTSBMQTMOI Samarqand filiali v.b. professori

Mustafayeva Dilfuza Jumanovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali

MPRE-S-251-U guruh Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy sifatlarini, jumladan tezkorlik, chaqqonlik, kuch, chidamlilik va egiluvchanlikni rivojlantirishda harakatli o'yinlarning o'рни va ahamiyati yoritilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida harakatli o'yinlarni tashkil etishning metodik jihatlari tahlil qilingan hamda bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda tanlangan o'yinlarning jismoniy tayyorgarlik va salomatlikni mustahkamlashdagi samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yoshdagi bolalar, jismoniy sifatlar, harakatli o'yinlar, jismoniy tarbiya, salomatlik, pedagogik texnologiya, tezkorlik, chaqqonlik, metodika.

Abstract: The role and significance of active games in the development of physical qualities such as speed, agility, strength, endurance, and flexibility in preschool children are discussed. Methodological aspects of organizing active games in preschool educational institutions are analyzed, and the effectiveness of games selected according to children's age characteristics in strengthening their physical fitness and health is substantiated.

Key words: preschool children, physical qualities, active games, physical education, health, pedagogical technology, speed, agility, methodology.

Аннотация: Рассмотрены роль и значение подвижных игр в развитии физических качеств детей дошкольного возраста, таких как быстрота, ловкость, сила, выносливость и гибкость. Проанализированы методические аспекты организации подвижных игр в дошкольных образовательных организациях, а также обоснована эффективность игр, подобранных с учетом возрастных особенностей детей, в укреплении их физической подготовленности и здоровья.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физические качества, подвижные игры, физическое воспитание, здоровье, педагогическая технология, быстрота, ловкость, методика.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo miqyosida globallashtirish jarayonlarining jadallashuvi natijasida o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy faolligi pasayishi (gipodinamiya) kuzatilmoqda. Bu esa maktabgacha ta'lim yoshidanoq bolalarning salomatligini mustahkamlash va ularda jismoniy sifatlarini shakllantirish masalasini yanada dolzarb qilib qo'yimoqda ^[1,12].

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RB-595-son¹ Qonuni hamda Maktabgacha ta'limning davlat o'quv dasturi – "Ilk qadam"da bolalarning jismoniy rivojlanishi va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan ^[2,45].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumki, jismoniy sifatlar – insonning harakat faoliyatini belgilovchi morfologik va psixofiziologik xususiyatlaridir. Maktabgacha yoshdagi davr inson hayotida jismoniy sifatlar (tezkorlik, chaqqonlik, kuch, chidamlilik va egiluvchanlik)ning poydevori qo'yiladigan eng muhim bosqich hisoblanadi ^[3,78].

1. Chaqqonlik: O'zgaruvchan tashqi muhit sharoitida harakatlarni tez va aniq qayta qurish, kutilmagan vaziyatlarda murakkab harakat koordinatsiyalarini bajara olish qobiliyatidir. Bu bolaning kundalik hayo-

1 O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RB-595-son Qonuni: <https://lex.uz/docs/-4646908>

tida yiqilish va jarohatlanishlarning oldini olishga yordam beradi. Chaqqon bola har qanday to'siqni tezda chetlab o'ta oladi, fazoviy mo'ljalni yaxshi oladi hamda o'z tanasini boshqarishda erkin bo'ladi.

2. **Tezkorlik:** Harakatlarni eng qisqa vaqt ichida yuqori sur'at bilan bajarish imkonini beruvchi funksional xususiyatdir. Bu sifat bolaning nerv tizimi reaksiyasini tezlashtiradi. Harakatli o'yinlarda (masalan, quvlash-machoq) signalga tezkor javob berish, xavfdan tez uzoqlashish va qaror qabul qilish tezligini oshirish uchun muhim hisoblanadi.
3. **Kuch:** Tashqi qarshilikni (masalan, predmet og'irligini) mushaklar zo'riqishi orqali yengish yoki unga qarshilik ko'rsatish qobiliyatidir. Bu sifat bolada to'g'ri qomat (osanka) shakllanishi uchun poydevor bo'ladi. Shuningdek, tayanch-harakat tizimini mustahkamlaydi, ichki a'zolarining normal rivojlanishini ta'minlaydi va bolaning jismoniy yuklamalarga chidamliligini oshiradi.
4. **Chidamlilik:** Muayyan jismoniy ishni uzoq vaqt davomida samaradorlikni yo'qotmagan holda bajarish, ya'ni charchoqqa qarshilik ko'rsatish qobiliyatidir. Bu bolaning yurak-qon tomir va nafas olish tizimini chiniqtiradi. Chidamli bola tez charchab qolmaydi, faol o'yinlarda uzoqroq qatnashadi va uning umumiy immuniteti yuqori bo'ladi.
5. **Egiluvchanlik:** Harakatlarni katta amplitudada (keng qamrovda) bajarish imkonini beruvchi bo'g'inlarning harakatchanligidir. Mushaklarning cho'ziluvchanligini yaxshilaydi va bo'g'inlar salomatligini ta'minlaydi. Egiluvchan bolalarda harakatlar plastikasi (nafosati) yaxshi rivojlanadi hamda harakat jarayonida mushaklar zo'riqishining oldi olinadi.

Jismoniy sifat	Rivojlantiruvchi o'yin turi	Kutilayotgan natija
Chaqqonlik	“Yo'nalishni o'zgartir”, “To'siqlardan o'tish”	Fazoni his qilish va koordinatsiya
Tezkorlik	“Kim birinchi?”, “Signalga qarab yugur”	Reaksiya tezligi va harakat sur'ati
Kuch	“Arqon tortish”, “Kim uzoqqa otadi?”	Mushak tonusi va tayanch tizimi
Chidamlilik	“Uzoq masofaga yugurish o'yinlari”	Yurak-qon tomir va nafas tizimining mustahkamligi
Egiluvchanlik	“Ko'prikcha”, “Lenta ostidan o'tish”	Bo'g'inlar harakatchanligi

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida ma'lumotlarni olishda maktabgacha ta'lim tizimiga oid ilmiy adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, davlat ta'lim dasturlari hamda jismoniy tarbiya va harakatli o'yinlarga oid ilmiy manbalarni o'rganish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar va amaliy tavsiyalar bo'yicha mavjud ilmiy-nazariy ma'lumotlar tahlil qilindi. Ma'lumotlarni yig'ish jarayonida hujjatlarni tahlil qilish, ilmiy manbalarni qiyosiy o'rganish, kuzatish natijalarini umumlashtirish hamda tizimlashtirish usullari qo'llanildi.

Olingan ma'lumotlar harakatli o'yinlarning bolalarda tezkorlik, chaqqonlik, kuch, chidamlilik va egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishdagi ta'sirini aniqlash asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalarini qayta ishlashda tavsifiy tahlil, qiyosiy tahlil va mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi hamda mavjud ma'lumotlar pedagogik nuqtai nazardan tizimli ravishda baholanib, ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur sifatlarni rivojlantirishning eng samarali va tabiiy vositasi harakatli o'yinlar hisoblanadi. Harakatli o'yinlar bolaning nafaqat jismoniy salomatligini yaxshilaydi, balki unda jamoada ishlash, qoidalarga bo'ysunish hamda irodaviy sifatlarni tarbiyalashga ham xizmat qiladi ^[4,102].

Bolaning tug'ilgan kundan boshlab har tomonlama yetuk va barkamol inson bo'lib voyaga yetishida jismoniy tarbiya va sport faoliyatiga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Bolalar bilan badan tarbiya, jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, sayrlar, harakatli o'yinlar, jismoniy tarbiya daqiqalari, sog'lomlashtirish tadbirlari, ko'ngilochar musobaqalar hamda ochiq havodagi jismoniy mashqlarni tashkil etish va o'tkazish zarur. Kun tartibida qoidalari o'yinlar muhim o'rin egallaydi. Mashg'ulotlar davomida va mashg'ulotdan tashqari vaqtlarda o'ynaladigan didaktik hamda harakatli o'yinlar muhim rol o'ynaydi. Tarbiyachi bolalarning sensor rivojlanishini, aqliy tarbiyasini va bilish jarayonlarini didaktik o'yinlar orqali amalga oshiradi.

Harakatli o'yinlar orqali bolalarning jismoniy madaniyatini tarbiyalash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish zarur. Ilk yoshdagi bolalar oilalarda bolaning dastlabki harakatlari bilan bog'liq ovunchoqlar va ermak o'yinlar yordamida tarbiyalanganlar ^[5,34]. Undan kattaroq yoshdagi bolalar hayotida rang-barang harakat mazmuniga ega bo'lgan, o'z ichiga bolalarni rom qiluvchi o'yin boshlanmalari, xirgoyilar va sanashmacholarni oluvchi xalq o'yinlari muhim o'rin egallagan.

Maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab bolalarda o'z xalqining urf-odatlarini, an'analari va tarixiga qiziqishni tarbiyalash maqsadida "Uchinchi mingyillikning bolasi" tayanch dasturida har bir yosh guruhi uchun o'rgatiladigan milliy va harakatli o'yinlar belgilab ko'rsatib berilgan.

Atoqli rus pedagogi P.F. Lesgaft o'yinni bolani hayotga tayyorlashga yordam beruvchi mashq deb hisoblaydi. Bu mashq mustaqil faoliyat bo'lib, unda bolaning shaxsiy tashabbusi rivojlanadi va axloqiy sifatlarini tarbiyalanadi [6,215].

U har bir o'yin maqsadga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Buning uchun o'yindagi harakatlar bolaning o'zini boshqara olish malakasiga mos bo'lishi, ushbu harakatlar esa tizimli mashqlar asosida oldindan o'zlashtirilgan bo'lishi lozim. Harakatli o'yinlarni muntazam o'tkazish bolalarda o'z harakatlarini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, ular gavdasini tartibga soladi, ya'ni turli zo'riqishlarda harakat qilishga o'rgatadi [7,56].

O'yinlar bolani chaqqonlik, muayyan maqsadga yo'naltirilganlik va tezkor harakat qilishga, qoidalarga rioya etishga, o'zini tutishga hamda o'rtoqlikni qadrlashga o'rgatadi. Harakatli o'yinlar ertalabki va kechki sayr vaqtlarida tashkil etilib, kuniga 1–2 marta butun guruh yoki kichik guruhlar bilan o'tkazilishi tavsiya etiladi. O'rta va katta guruhlarda turli sport o'yinlari ham tashkil etiladi. Barcha o'yinlar uchun kun tartibidan vaqt ajratish va zarur materiallar bilan ta'minlash tarbiyachining zimmasiga yuklatilgan.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga mo'ljallangan o'yinlar quyidagi turlarga bo'linadi:

1) qoidali harakatli o'yinlar:

- a) mazmunli o'yinlar;
- b) mazmunsiz o'yinlar;

2) sport o'yinlari. Qoidali harakatli o'yinlarga mazmunli va mazmunsiz o'yinlar kiradi [8,89].

Mazmunli harakatli o'yinlar hayotiy va afsonaviy epizodlarni harakatlar orqali aks ettiradi.

Bolalarni ijodiy amalga oshiriladigan o'yin obrazlari jalb etadi ("Chumchuqlar va avtomobil", "Bo'ri va g'ozlar", "Maymunlar va ovchilar" va boshqalar). Mazmunsiz harakatli o'yinlar bolalar uchun qiziqarli va tushunarli bo'lgan maqsadga erishishga yordam beruvchi harakatli o'yin topshiriqlaridan iboratdir. Ular o'z navbatida yugurib o'tish va quvlashmashoq tipidagi o'yinlar, musobaqa elementlari mavjud o'yinlar ("Kimning zvenosi tezroq saflanadi?", "Kim o'z bayroqchasiga tezroq yetib bora oladi?"), murakkab bo'lmagan o'yin-estafetalar ("Kim to'pni tezroq uzatadi?"), buyumlar (to'plar, chamberaklar, arg'imchoqlar, keglilar) bilan bajariladigan o'yinlar hamda harakat mazmuniga ko'ra farqlanadigan o'yinlarni (yugurish, sakrash, uloqtirish va boshqalar) o'z ichiga oladi. Shuningdek, kichik yoshdagi bolalarga mo'ljallangan o'yin-ermaklar ("Chapak-chapak", "Shoxli echki" va boshqalar) ham mavjud.

Sport o'yinlariga voleybol, basketbol, badminton, shaharcha, lapta, stol tennisi, futbol va xokkey kiradi. Sport o'yinlarida eng avvalo maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning yosh xususiyatlari hisobga olinadi. Shu sababli ular uchun sodda, harakat texnikasining ayrim qoidalari va o'yinni tashkil etishning elementlari tanlanadi. Shu tufayli o'yin omillari katta yoshdagi kishilarda bo'lgani kabi jismoniy va asabiy zo'riqishlarni yuzaga keltirmaydi. Ayni paytda ular maqsadga intilish, o'rtoqlik va mas'uliyat hissini hamda sportga bo'lgan qiziqishni tarbiyalaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishida harakatli o'yinlar eng asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bu yoshda o'yin shunchaki vaqt o'tkazish emas, balki bolaning jismoniy imkoniyatlarini aniqlash va mustahkamlash jarayonidir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari kun tartibida jismoniy rivojlanish uchun eng muhim vaqt – ertalabki nonushtadan keyingi vaqt (09:00–10:30) hamda tushdan keyingi sayr vaqti hisoblanadi.

Vaqt oralig'i	Faoliyat turi	Muhimlik sababi
09:00–10:30	Asosiy mashg'ulot va harakatli o'yinlar	Bolaning diqqati eng yuqori bo'ladi, organizm energiya bilan to'la va yangi harakatlarni o'zlashtirishga tayyor bo'ladi
11:00–12:00	Toza havodagi sayr	Kislorod bilan to'yingan muhitda o'ynaladigan o'yinlar modda almashinuvini yaxshilaydi va ishtahani ochadi
16:30–17:30	Uyqudan keyingi faollik	Kun davomida to'plangan statik charchoqni bartaraf etish va emotsional yuklamani kamaytirishga xizmat qiladi

Quyidagi tavsiyalarni e'tiborga olish maqsadga muvofiq:

1. Bolalarga "mashq qilamiz" degandan ko'ra, "tulki va quyoncha o'ynaymiz" deyish 2–3 baravar ko'proq samaradorlik beradi.
2. Katta guruhlarda harakatli o'yinlar 20–25 daqiqa, kichik guruhlarda esa 10–15 daqiqadan oshmasligi lozim.
3. Ochiq havoda o'yin tashkil etilganda harorat va kiyim bolaning harakatiga to'sqinlik qilmasligi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Harakatli o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ular bolaning nafaqat jismoniy rivojlanishiga, balki uning psixologik, ijtimoiy va emotsional shakllanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Harakatli o'yinlar orqali bolalarda tezkorlik, chaqqonlik, kuch, chidamlilik va egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlar rivojlanadi, shu bilan birga ularda intizom, jamoada ishlash, muloqot qilish, mas'uliyat hissi va irodaviy sifatlar ham shakllanadi.

Tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yosh davri jismoniy sifatlarning poydevori qo'yiladigan eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Shu sababli, ushbu davrda harakatli o'yinlardan maqsadli va tizimli foydalanish bolalarning sog'lom o'sishi hamda keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelgusida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida harakatli o'yinlarni tashkil etishda bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish, milliy harakatli o'yinlardan keng foydalanish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'yin faoliyatiga integratsiya qilish hamda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, tarbiyachilar uchun harakatli o'yinlarni tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalarni kengaytirish va amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish bolalar jismoniy rivojlanishining samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmonxo'jayev T. S. Milliy harakatli o'yinlar. – Toshkent: O'qituvchi, 2005. – 156 b.
2. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi. – T.: 2022. – 112 b.
3. Salamatov A. A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent, 2018. – 230 b.
4. Mahmudov M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash. – T.: Fan va texnologiyalar, 2014. – 180 b.
5. Yo'ldosheva R. Maktabgacha ta'limda o'yin texnologiyalari. – T.: TDPU, 2019. – 145 b.
6. Lesgaft P. F. Rukovodstvo po fizicheskomu obrazovaniyu detey shkolnogo vozrasta. – M.: Fizkultura i sport, 1988. – 320 s.
7. Nurmuhamedova M. Bolalar jismoniy madaniyati. – Samarqand, 2021. – 98 b.
8. Shokirjonova Sh. S. Harakatli o'yinlar metodikasi. – Toshkent, 2010. – 120 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.